

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ТАЖРИБАВИЙ РЕВМАТОИДЛИ АРТРИТДА БУЙРАК УСТИ БЕЗИНИНГ ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ТЕКШИРИШ НАТИЖАЛАРИ

Рахимов Р.Р., Баймурадов Р.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Иммуногистокимёвий тадқиқот натижалари ревматоид артрит таъсирида буйрак усти бези тўқимасидаги яллиғланиши ва ҳужайравий шикастланишининг кучайиши, ҳамда ностероид яллиғланишига қарши дори воситалари фониди бу жараёнларнинг пасайишини аниқ кўрсатди. CD68 ва p53 маркерлари ушбу жараёнларни баҳолашда ишончли биомаркер сифатида намоён бўлди. Энг кўзга ташланарли ижобий ўзгаришлар 24 ойлик гуруҳда кузатилиб, ностероид яллиғланишига қарши дори воситаларининг узоқ муддатли ҳимоявий ва тикловчи таъсири мавжудлиги тасдиқланди.

Калит сўзлар: буйрак усти бези, оқ зотсиз каламушлар, морфология, иммуногистокимёвий текшириш, пўстлоқ қават, мағиз қават.

RESULTS OF IMMUNOHISTOCHEMICAL EXAMINATION OF THE ADRENAL GLAND IN EXPERIMENTAL RHEUMATOID ARTHRITIS

Rakhimov R.R., Baymuradov R.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Immunohistochemical studies clearly demonstrated an increase in inflammation and cellular damage in the adrenal gland tissue under the influence of rheumatoid arthritis, and a decrease in these processes against the background of NSAIDs. CD68 and p53 markers appeared as reliable biomarkers for assessing these processes. The most striking positive changes were observed in the 24-month group, confirming the long-term protective and restorative effect of NSAIDs.

Keywords: adrenal gland, white outbred rats, morphology, immunohistochemical examination, cortex, medulla.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Рахимов Р.Р., Баймурадов Р.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Иммуногистохимические исследования наглядно продемонстрировали усиление воспаления и клеточного повреждения в ткани надпочечников под влиянием ревматоидного артрита и снижение этих процессов на фоне приема ностероидных противовоспалительных препаратов. Маркеры CD68 и p53 выступили в качестве надежных биомаркеров для оценки этих процессов. Наиболее выраженная положительная динамика наблюдалась в группе 24 месяцев, что подтверждает долгосрочный защитный и восстанавливающий эффект ностероидных противовоспалительных препаратов.

Ключевые слова: надпочечник, белые беспородные крысы, морфология, иммуногистохимическое исследование, корковое вещество, мозговое вещество.

e-mail: ravshan_baymuradov@bsmi.uz

Тадқиқотнинг долзарблиги Ревматоид артрит - бу тананинг турли тизимларига таъсир қилувчи тизимли аутоиммун касаллик, лекин кўпинча қўллар, билаклар, оёқлар, тўпиклар, тиззалар, елкалар ва тирсакларнинг бўғимларига таъсир қилади. Ревматоид артрит (РА) сурункали касаллик бўлиб, у организмда яллиғланишни келтириб чиқаради ва одатда бўғимларда оғрик сифатида намоён бўлади [1]. Адабиётларга кўра, ревматоид артритда буйрак шикастланиши 57 дан 73% гача. РАда нефропатиянинг шаклланиши кўп факторли бўлиб, умумий сийдик тахлилидаги носпесифик ва кичик ўзгаришларга қарамай, буйрак патологиясининг турли хил клиник ва морфологик кўринишлари билан ифодаланади [2, 3]. РА нинг висцерал кўринишларига алоҳида ўрин тутадиган нефропатия киради, чунки у нафақат касалликнинг оғирлиги ва прогнозини, балки унинг натижаларини ҳам белгиловчи омил бўлиб қолмоқда [4]. Нефропатиянинг сабаблари хилма-хилдир: буйрак шикастланиши

касалликнинг намоён бўлиши ёки асоратларидан бири (иккиламчи амилоидоз), шунингдек, доридармонларни даволашнинг ноўғай таъсири оқибати бўлиши мумкин [5].

Инсон организмида метаболизмни тартибга солиш ва инсон танасини стрессли вазиятларга мослаштиришда муҳим рол ўйнайдиган бир қатор гормонларни синтез қиладиган эндокрин тизим органлари - буйрак усти безлари морфология ва ревматология соҳаси мутахассисларида катта қизиқиш уйғотади.

Тадқиқотнинг мақсади тажрибавий ревматоидли артритда буйрак усти безини иммуногистокимёвий хусусиятларини ўрганиш.

Тадқиқотнинг материал ва методлари Экспериментал тадқиқотларни амалга ошириш мақсадида 120 та эркак жинсидаги, 370-390 г оғирликдаги 18-24 ойлик оқ зотсиз каламушлар танланган. Барча лаборатория ҳайвонлари битта виварийдан олинган ва 18-24 ойгача бўлган оқ зотсиз каламушларда бажарилган. Ушбу вояга етган (18-24 ойлик) оқ зотсиз каламушлар нисбий намлик (50-60%), ҳарорат (19-22°C) ва ёруғлик режимида (12 соат қоронғулик ва 12 соат ёруғлик) стандарт виварий шароитида сақланди. Тадқиқотда 18 ва 24 ойлик 120 та оқ зотсиз каламушларни 3 гуруҳга бўлди: биринчи гуруҳ назорат гуруҳи - лаборатория ҳайвонлари (n=40) стандарт виварий ратсиони билан боқилган, соғлом каламушлар;

иккинчи гуруҳ - лаборатория ҳайвонлари (n=40) стандарт виварий ратсиони билан боқилган, уларда адювант Фрейд билан ревматоид артрит касаллиги чақиртирилган;

учинчи гуруҳ - лаборатория ҳайвонлари (n=40) стандарт виварий ратсиони билан боқилган, касалланган каламушларга 4 ҳафта давомида НЯҚДВ, глюкокортикоидлар ва ситостатик бериб даволанилган. (мелоксикам 1 мг / кг кунига бир марта 28 кун давомида).

Буйрак усти беги ажратиб олинди, иммуногистокимёвий бўйаш учун олинган тўқима бўлакчалари 4-6 мкм қалинликда микротом ёрдамида кесиб олингандан кейин, буюм ойнасига қўйилди ва ёпинғич ойна билан ёпилди. Олинган тўқималар авидин-биотин иммунопероксидаза усули ёрдамида кесмаларни сувсизлантириш ва парафинсизлантириш усулини қўллаган ҳолда амалга оширилди. Эндоген пероксидазани блоклаш учун препарат 3% ли перикс водород эритмасига 10 минут давомида солиб қўйилди. Препаратни ювиш учун tris-NaCl-буфер рН 7,6 ли эритмаси билан ювилгач, экспрессияни аниқлаш учун хужайраларни пролифератив фаоллигини аниқлаш мақсадида Ki-67 маркер билан бўйаш усули амалга оширилди ва DAB + хромоген усулида бўйлди. Бўйланган препаратлар микроскоп ёрдамида текширилди. Иммуногистокимёвий натижаларни баҳолаш учун QuPath 4.4.0 дастури ёрдамида морфометрик текширишлар 5 та кўрув майдонида 200- 400 марта катталаштирилган ҳолда бажарилди. Ажратиб олинган майдондаги позитив экспрессияланган хужайралар умумий майдондаги жамми хужайраларга нисбатан фоизларда ҳисоблаб чиқилди. Экспрессияланиш даражаси 20% бўлганда (паст даражадаги экспрессия), 20-60 % бўлганда (ўрта даражадаги экспрессия) ва 60% дан юқори бўлганда (юқори даражадаги экспрессия) деб баҳоланди.

Тадқиқот натижалари Тажрибада ревматоидли артрит (РА) чақиртирилган ва бир қисмига ностероид яллиғланишга қарши дори воситалари (НЯҚДВ) билан муолажа қилинган 18–24 ойлик оқ зотсиз каламушларда буйрак усти беги тузилиши иммуногистокимёвий усул ёрдамида ўрганилди.

Тажрибада ревматоидли артрит (РА) чақиртирилган ва бир қисмига ностероид яллиғланишга қарши дори воситалари (НЯҚДВ) билан муолажа қилинган 18 ойлик оқ зотсиз каламушларда буйрак усти беги тўқималарида p-53 экспрессияланиш даражаси: Позитив хужайралар: 169 (37.48%); 1496243 px² майдонда ўртача инфилтрация. Таҳлил: НЯҚДВ таъсирида макрофаг фаоллиги 11% га камайган.

Тажрибада ревматоидли артрит (РА) чақиртирилган 24 ойлик оқ зотсиз каламушларда буйрак усти беги тўқималарида p-53 экспрессияланиш даражаси: Позитив хужайралар: 533 (52.38%); Майдон: 1,375,461 px². Таҳлил: p-53 баланд экспрессияси (52.38%) РАнинг сурункали эканлиги билан боғлиқ хужайравий стресс, ДНК зарари ва апоптознинг кучли даражасини кўрсатади. Бу ҳолат яллиғланишнинг узоқ давом этиши ва оксидатив стресс оқибатида хужайраларнинг ўлимга учраши билан изохлади. (1-расм)

Тажрибада ревматоидли артрит (РА) чақиртирилган ва бир қисмига ностероид яллиғланишга қарши дори воситалари (НЯҚДВ) билан муолажа қилинган 18 ойлик оқ зотсиз каламушларда буйрак усти беги тўқималарида p-53 экспрессияланиш даражаси: Позитив хужайралар: 220 (22.38%); Майдон: 1,295,445 px² Таҳлил: НЯҚДВ таъсирида p-53 экспрессиясининг 57% га камайиши (52.38% → 22.38%) коррекциянинг химоявий ва хужайраларни тиклаш хусусиятини тасдиқлайди. Бу натижа НЯҚДВнинг оксидатив стресс ва ДНК зарарини камайтириш орқали хужайраларни химоя қилишини кўрсатади. (2-расм)

Умумий аниқланган хужайралар сони	1017
Позитив хужайралар	533
Негатив Хужайралар	484
Позитив Экспрессия	52,38 %
Умумий майдон	1375461 пх ²

Расм 1. Тажриба гуруҳидаги ревматоидли артрит чақиртирилган 24 ойлик оқ зотсиз каламуш бўйрак усти беzi тўқималарида p-53 юқори даражада (52,38%) эскпрессияланган. Даб хромоген усулида бўялган. QuPath -0.4.0.инк. дастурида сканер қилинган ва эскпрессияланиш даражаси аниқланган. Эскпрессияланган хужайралар кизил рангда.

Умумий аниқланган хужайралар сони	984
Позитив хужайралар	220
Негатив Хужайралар	764
Позитив Экспрессия	22,38 %
Умумий майдон	1295445 пх ²

Расм 2. Ревматоидли артрит чақиртирилган ва ностероид яллиғланишга қарши дори воситалари берилгандан кейинги 18 ойлик оқ зотсиз каламуш бўйрак усти беzi тўқималарида p-53 юқори даражада (22,38%) эскпрессияланган. Даб хромоген усулида бўялган. QuPath - 0.4.0.инк. дастурида сканер қилинган ва эскпрессияланиш даражаси аниқланган. Эскпрессияланган хужайралар кизил рангда.

РА таъсирида: CD 68+ макрофагларнинг кўпайиши (42.15-52.38%) ва p-53 баландлиги (52.38%) яллиғланиш ва хужайравий зарарни кўрсатади. p-53 маркерининг эскпрессиясининг ўзгариши РАдаги хужайравий зарарнинг даражаси ва НЯҚДВнинг химоявий таъсирини баҳолаш учун муҳим кўрсаткич

бўлди. р-53 баландлиги (52.38%) РАнинг патогенезида оксидатив стресснинг аҳамиятини, эса пасайиши (22.38%) эса НЯҚДВнинг хужайраларни ҳимоя қилиш механизмларини тасдиқлади.

Тажрибада ревматоидли артрит (РА) чақиртирилган ва бир қисмига ностероид яллиғланишга қарши дори воситалари (НЯҚДВ) билан коррексия таъсирида: CD 68+ хужайралар 37.48% (18 ойлик) ва 22.38% (24 ойлик) га қамайди. Р-53 экспрессияси 22.38% га тушди, бу хужайраларнинг тикланишини кўрсатади. НЯҚДВ гуруҳларида CD 68 ва р-53 экспрессияси РА гуруҳига нисбатан аниқ пасайган ($p < 0.05$). 24 ойлик гуруҳда НЯҚДВнинг таъсири 18 ойликка нисбатан кучлироқ ($p < 0.01$).

18–24 ойлик оқ зотсиз каламушларда тажрибавий ревматоидли артрит чақиртирилганда буйрак усти безларида аниқ яллиғланиш, аутоиммун ўзгаришлар ва гиперплазия аломатлари кузатилди. Энг кучли ўзгаришлар тутамли соҳада қайд этилди: хужайравий гипертрофия, синусоидлар кенгайиши (16,03 мкм гача), фиброз ва макрофаглар инфилтрацияси (CD 68+ 45–47 та; 42,15–52,38%). р53 экспрессияси 52,38% гача ўсди, бу ДНК шикастланиши ва апоптоз фаоллигини кўрсатди. Коррексия сифатида қўлланилган ностероид яллиғланишга қарши дори воситалари (НЯҚДВ) фониди морфологик ва морфометрик ўзгаришлар юмшатилади:

Коптокчасимон соҳа майдони қайта тикланиб, назорат кўрсаткичларига яқинлашди (4890 мкм² дан 5629.5 мкм²); Тутамли соҳа гиперплазияси 71550 мкм² дан 63880 мкм² гача пасайди; Фиброз даражаси 29,53% дан 13,45–16,21% гача тушди; CD 68 ва р53 экспрессияси сезиларли қамайди: макрофаглар сони 45–47 дан 18–22 та; 53 52,38% дан 22,38%.

Хулоса Тажрибавий ревматоидли артритда 18–24 ойлик каламушлар буйрак усти беги тўқимаси иммуногистокимёвий усулда ўрганилганда бездаги тутамли соҳада макрофаглар инфилтратсияси ва фибрознинг юқори даражаси (29,53%) аниқланди. CD 68 ва р 53 экспрессиясининг динамикаси орқали аутоиммун яллиғланиш ва стрессга жавоб реакцияларининг босқичма-босқич патоморфологияси очиб берилди. НЯҚДВ воситалари орқали тўқималардаги фиброз, васкулит ва апоптоз даражаси сезиларли пасайиши илмий асосланган ҳолда кўрсатилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Муркамилов И. Т. и др. Ревматоидный артрит и поражения почек: современный взгляд на проблему //The Scientific Heritage. – 2021. – №. 58-2. – С. 29-37.
2. Рашидовна О.Г. Физиология желез внутренней секреции // Образование наука и инновационные идеи в мире. – 2024. – Т. 39. – №. 3. – С. 171-179.
3. Сапин М. Р. и др. Современные представления о строении и функциях надпочечников //Клиническая и экспериментальная морфология. – 2012. – №. 1. – С. 14-20.
4. Соболева Е. М. Эпифизарно-гипофизарно-надпочечниковая регуляция у больных ювенильным ревматоидным артритом //Таврический медико-биологический вестник. – 2013. – №. 16, № 3 (1). – С. 148-153.
5. Zakrevska M. V., Tybinka A. M. Peculiarities of microstructure of the suprarenal glands of rabbits with different types of autonomic tone //Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2019. – Т. 10. – №. 4. – С. 415-421.

Иқтибос учун: Рахимов Р.Р., Баймурадов Р.Р. Тажрибавий ревматоидли артритда буйрак усти безининг иммуногистокимёвий текшириш натижалари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 496–499. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16763417>